

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Слюнко Татьяна Викторовна

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства,
Уральский государственный педагогический университет;
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия профессиональной готовности педагога, математическая компетентность учителя начальной школы. Приведены некоторые аспекты формирования математической готовности будущих педагогов начальной школы в процессе изучения предметов математического цикла с применением цифровых образовательных средств.

Ключевые слова: студенты; подготовка будущих педагогов; учителя начальных классов; математическая компетентность; цифровая образовательная среда; цифровые технологии; методика преподавания математики.

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS ELEMENTARY SCHOOLS

Slyunko Tatyana Viktorovna

Senior lecturer at the Department of Pedagogy and Psychology of Childhood,
Ural State Pedagogical University; Russia, Ekaterinburg.

Abstract: This article discusses the concepts of professional readiness of a teacher, mathematical competence of an elementary school teacher. Some aspects of the formation of mathematical readiness of future primary school teachers in the process of studying subjects of the mathematical cycle using digital educational tools are presented.

Keywords: students; training of future teachers; primary school teachers; mathematical competence; digital educational environment; digital technologies; methods of teaching mathematics.

RAQAMLI TA'LIM MUHITI BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI MATEMATIK TAYYORLASHDA BOSHLANG'ICH MAKTAB

Slunko Tatyana Viktorovna

Bolalik pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasining katta o'qituvchisi,
Ural davlat pedagogika universiteti, Rossiya, Yekaterinburg shahri

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi tushunchalari, boshlang'ich maktab o'qituvchisining matematik kompetentsiyasi ko'rib chiqiladi. Raqamli ta'lim vositalaridan foydalangan holda matematik tsikl fanlarini o'rganish jarayonida bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarining matematik tayyorgarligini shakllantirishning ba'zi jihatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: talabalar; bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash; boshlang'ich sinf o'qituvchilari; matematik kompetentsiya; raqamli ta'lim muhiti; raqamli texnologiyalar; matematikani o'qitish metodikasi.

Применение цифровых ресурсов в образовательном процессе является одним из основных направлений деятельности педагогов. За последнее десятилетие мы наблюдаем существенный рост интереса к данной теме. Так переход на дистанционное обучение определил цифровые сервисы обязательным условием организации образовательного процесса. Это отразилось и на системе высшего образования. Российские высшие учебные заведения стали активно включать в свою практику дистанционное образование и цифровые образовательные ресурсы.

Изменения в образовательной системе не могут осуществляться без педагогов, которым предстоит внедрять их в практику. Поэтому современному педагогу должен иметь высокий уровень профессионализма для решения тех задач, которые ставит перед ним государство. Таким образом, возникает необходимость изменения системы профессиональной подготовки будущих педагогов.

Покажем, как изменяется подход в подготовке к будущей профессиональной деятельности студентов профиля «Начальное образование».

Понятие «профессиональная компетентность» является предметом изучения в работах И. В. Ильина, Н. В. Кузьмина, А. А. Маркова и др. исследователей. Они раскрывают разные стороны этого понятия. В силу этого на первый план выходят либо знания, опыт, либо качества личности, либо аспект профессионализма [1, 2].

Таким образом качественная профессиональная подготовка будущего педагога включает в себе знание предмета, методики и дидактики преподавания, владение умениями и навыками, а также различными приемами и средствами саморазвития, самосовершенствования.

Выделяют 4 вида профессиональной компетентности. *Деятельностная* компетентность подразумевает собой владение деятельностью на высоком профессиональном уровне (наличие специальных знаний и способность применить их непосредственно на практике). *Социальная* компетентность представляет собой владение способами совместной профессиональной деятельности, а также сотрудничества (общепринятыми в профессиональных кругах приемами коммуникации). *Личностная* компетентность подразумевает способность к самовыражению и саморазвитию, умение предвидеть и не допускать профдеформацию, это способность планировать свою профессиональную деятельность, а также самостоятельно принимать решения, видеть суть проблемы и предлагать эффективные пути ее решения. *Индивидуальная* компетентность включает в себя владение приемами самоконтроля, стремление к профессиональному росту, а также наличие устойчивой мотивации к профессиональной деятельности.

Развитие общества на современном этапе определяет высокие требования к уровню образования на всех его ступенях, в том числе и на ступени начального образования. В последние годы растет число работ, посвященных различным аспектам применения цифровых инструментов в области математического образования: разработка и примеры цифровых заданий по математике для выполнения на компьютерах или планшетах, использование цифровых тренажеров, применение цифровых технологий в оценивании и диагностике учебных достижений и т.д. кроме того это использование цифровых образовательных ресурсов для повышения наглядности учебного материала и организации самоконтроля результатов обучения.

К таким ресурсам можно отнести различные тематические видеоролики, слайды, динамические модели, тренировочные упражнения. [4, 8, 14, 15].

Л. В. Воронина говоря о позитивном потенциале цифровизации отмечает, что использование цифровых образовательных ресурсов предполагает множество вариантов проектирования образовательного процесса в школе. Сочетание реальных и виртуальных средств обучения позволяет учителям передавать знания как непосредственно, так и опосредованно. Цифровое образование даёт возможность получать новую информацию в любом месте. Интернет – базис процесса цифровизации, а различные устройства для ввода и

вывода информации, то есть всевозможные гаджеты, являются инструментом данного процесса [6, 15]. Таким образом, неотъемлемой частью является их применение и использование в математической подготовке учителей начальной школы.

Основной деятельностью учителя начального образования является *учебная*. Так в начальной школе ведутся разные учебные предметы и одним из основных выступает математика. Поэтому важное место в подготовке учителей начальных классов должна занимать математическая составляющая. Теоретические и практические аспекты математической подготовки педагога были освещены в работах таких авторов как О. В. Лешер, В. П. Матвейкиной, М. Л. Палеевой, В. Г. Плаховой и других [9, 10].

Определяя математическую компетентность субъекта образования О. В. Лешер говорит о ней, как о профессиональном качестве. А именно «интегративное качество, основывающееся на развитой самостоятельной познавательной деятельности, на математических знаниях, умениях, навыках, характеризующее готовность и способность применять и совершенствовать их на практике» [9, с. 103].

В структуре математической подготовки выделяют такие компоненты: *математические знания и умения; математическое мышление; стремление к постоянному самообразованию и самосовершенствованию в изучении предмета «математика»; опыт профессионально-ориентированной математической деятельности* [10, с. 115].

Таким образом, подготовка будущих педагогов включает не только высокий уровень знаний по математике, но и опыт самостоятельной практической деятельности по применению знаний. Также для успешной подготовки учителя начальных классов необходим творческий подход к преподаванию предмета математика [5].

Математическая подготовка будущих учителей начальных классов происходит в процессе овладения ими учебных дисциплин математического цикла: «Математика» и «Методика обучения математике». Целью этих курсов выступает формирование у обучающихся составляющих методической компетентности в обучении младших школьников математике.

Процесс обучения данным курсам включает в себя лекционные и практические занятия как непосредственно на аудиторных занятиях в вузе, так и с применением дистанционных образовательных технологий. Поэтому мотивация и активность студентов в процессе обучения выступают важным составляющими в качественном овладении ими будущей профессией. Для повышения активности студентов на практических занятиях по данным дисциплинам мы учим работать их с разными цифровыми средствами обучения.

Платформы онлайн-обучения. Они обеспечивают удалённый доступ к учебным материалам, ресурсам и образовательным модулям. Примеры платформ: Google Classroom, Moodle, Canvas и другие.

Интерактивные цифровые учебники. Они представляют собой ролики, компьютерные тесты и другие объекты виртуальной реальности, которые способствуют усвоению знаний.

VR/AR-лаборатории. Со студентами рассматриваются базовые понятия и сферы применения технологий, их знакомят такими техническими средствами, как шлемы и очки виртуальной реальности, анализируются тенденции развития рынка. Здесь будущие учителя разрабатывают виртуальный педагогический сценарий урока математики. Обсуждается, как следует обучать школьников разработке дополненной реальности. Важным является обеспечение возможности освоения математики с использованием дистанционных образовательных технологий.

LXP-системы. Это платформы образовательного опыта, которые напоминают привычные социальные сети и стриминговые сервисы. Они объединяют доступ к учебным материалам с возможностью персонализировать потоки информации под запрос студента и возможность общения.

Агрегаторы учебных материалов, созданных студентами. На таких сайтах можно нарисовать собственную схему или составить набор карточек для запоминания, а можно найти материалы других студентов по различным темам.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при обучении студентов математике открывает большие возможности для повышения эффективности образовательного процесса. Основные направления, в которых целесообразно использовать ИИ при изучении математических дисциплин:

- персонализированное обучение, ИИ позволяет подстраивать учебные материалы под индивидуальные потребности обучающегося, например, если у студента возникли сложности с конкретной темой, ИИ может сгенерировать дополнительные упражнения по теме и более того, можно получить разъяснения и примеры по неясному теоретическому материалу;
- автоматическая проверка тестов и индивидуальных заданий, ИИ выполняет такую работу практически мгновенно, что позволяет студентам быстро осознавать и исправлять свои ошибки [13].

Рассмотрим возможность применения некоторых из цифровых ресурсов при изучении раздела «Геометрия» в курсе «Методика обучения математике».

Для создания инфографики (создайте карточку любой геометрической фигуры, которая будет отражать все ее признаки) используем ресурс Quizlet.

Процесс разработки интеллект-карты (составьте интеллект-карту о геометрической фигуре) оптимален при использовании ресурса Mindomo.

Создание видео-инструкции (создайте видео-инструкцию по построению геометрической фигуры) применяется ресурс VEED.IO.

Разрабатывая онлайн-тренажер (создайте онлайн тренажер по решению задач по конкретной геометрической фигуре (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) применяется ресурс Wordwall.

При разработке заданий для студентов с цифровыми средствами обучения необходимо соблюдать следующие условия:

- мотивация студентов, она говорит о готовности решать поставленные перед будущими педагогами задачи с творческим подходом и отражает понимание для чего они ее выполняют;
- усвоение предметного содержания, оно заключается в решении поставленной задачи, а также представлении результата этого решения.

Оценка результата деятельности студентов включает решение образовательных задач и рефлексию собственных действий студентов по решению поставленных задач, а также пути улучшения полученного на данном этапе обучения результата.

Таким образом, говоря о подготовке учителя начальных классов в системе высшего образования, важно понимать то, что успешное продвижение вперед предполагает стабильность и преемственность, разумное сочетание традиций с современными возможностями, которые плотно внедряются в систему образования. Профессиональная подготовка будущих педагогов начальной школы включает в себя математические знания и умения, математическое мышление, стремление к постоянному самообразованию и самосовершенствованию в изучении предмета «математика», и конечно опыт профессионально-ориентированной математической деятельности. Наиболее благоприятными для формирования такого опыта выступают практические занятия со студентами на дисциплинах «Математика» и «Методика обучения математике», на которых они учатся работать с различными цифровыми образовательными средствами.

Список использованной литературы

1. Bazhan Z.I. Mathematical competence of future primary school teachers: a theoretical and practical aspect of education// Collection of scientific papers : Yalta: RIO GPA, 2020. Issue 66. Part 2. pp. 30-32 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematiceskaya-kompetentnost-buduschih-uchiteley-nachalnyh-klassov-teoretiko-prakticheskiaspektformirovaniya> (date of reference: 03/5/2024.).

2. Baryshnikova I. E. Professional competence: a methodology of the issue // Scientific papers of the North-Western Institute of Management of the RANEPА. 2012. Vol. 3, No. 3(7). pp. 27-40.
3. Bulychev V. A. 1C: Mathematical Constructor and virtual laboratories for mathematics at the Moscow Electronic School // New information technologies in education. Collection of scientific papers of the 20th International Scientific and practical conference. Part 2. Moscow: 1C-Publishing. 2020. pp. 212-216.
4. Vavilov N. A. Computer as a new reality of mathematics. I. Personal account // Computer tools in education. 2020. No. 2. pp. 5-26
5. Vergeles, G. I. Primary school teacher training: from the origins to the future // Proceedings of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen. 2018. No. 188. pp. 12-21.
6. Voronina L. V. Organization of the educational process in mathematics lessons using digital simulators // Modern teacher - a look into the future : a collection of scientific articles based on the results of the International Scientific and Educational Forum, Yekaterinburg, November 14-17, 2023. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University. 2023. pp. 106-115.
7. Evtykhova N.M., Burkova L.L. Some aspects of digitalization in the methodological and mathematical training of future primary school teachers // Bulletin of the Maikop State Technological University. 2022. Volume 14, No. 3. pp. 66-74
8. Lebedeva, N. A. The use of digital tasks in teaching mathematics at school / N. A. Lebedeva, T. A. Chernetskaya // Computer science at school. 2021. No. 8 (171). pp. 37-52.
9. Leshер O.V., Sergeeva E.V. Model of development9. Лешер O.B., Сергеева E.B. Модель развития математической компетентности студентов технических вузов в процессе математической подготовки // Вести. Челябин. Гос. Пед. ун-та. 2010. № 5. С. 101-109.
10. Leshер O.V., Sergeeva E.V. Model of development9. Leshер O.V., Sergeeva E.V. A model for the development of mathematical competence of students of technical universities in the process of mathematical training // Lead. Chelyabinsk State Pedagogical University. 2010. No. 5. pp. 101-109.
11. Matveikina V.P. A model for the formation of mathematical competence of university students // Lead. Orenburg State University. 2012. No. 2. pp. 115-121.
12. Rudakova O. A. Acmeological training as a form of improving the qualifications of primary school teachers // The world of science, culture, education. 2023. No. 2(99). pp. 307-309. – DOI 10.24412/1991-5497-2023-299-307- 309
13. Rudakova O. A. Development of professionalism of primary education teacher as an acmeological category // Problems of modern pedagogical education. 2023. No. 78-1.Pp. 279-282. – EDN YQBFIO.
14. Simonova I. E. The possibilities of using artificial intelligence in teaching mathematics (using the example of VolgSTU) // Primo aspectu. 2024. № №4 (60). Pp. 90-95.
15. Slyunko T.V. Interactive visualization in the educational space of the university // Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanitarian sciences. 2024. No.07/2. pp. 80-83.
16. Strokov A. A. Digitalization of education: problems and prospects // Bulletin of Mininsky University. 2020. Vol. 8, No. 2, p. 15.